

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Aspecte de analiză comparativă a prevederilor curriculare privind disciplinarea emoțională a elevilor din clasele primare în diferite sisteme educaționale

Natalia CAZACU

Rezumat: Articolul prezintă o analiză comparativă a prevederilor curriculare privind disciplinarea emoțională în învățământul primar din R. Moldova, România, Ucraina și Franța. Studiul (de tip calitativ) utilizează analiza de conținut a documentelor oficiale, raportată la cinci criterii: statutul curricular, vârsta de debut și continuitatea, explicitarea competențelor emoționale, conținuturi relevante și tehnologiile didactice recomandate. Rezultatele arată că disciplinarea emoțională nu este tratată ca disciplină separată, fiind integrată în cadrul unor discipline școlare. Se evidențiază diferențe semnificative în modul de structurare: R. Moldova adoptă o abordare progresivă și coerentă pe întreg ciclul primar; România aplică un model secvențial, cu accentul pe dimensiunea emoțională în primii ani și trecerea ulterioară spre dimensiunea civică; Ucraina și Franța privilegiază o orientare moral-civică, cu efect indirect asupra dezvoltării emoționale.

Cuvinte-cheie: disciplinare emoțională, analiză comparativă, curriculum școlar, învățământul primar.

Abstract: The article presents a comparative analysis of the curricular provisions regarding emotional discipline in primary education in the Republic of Moldova, Romania, Ukraine, and France. The qualitative study uses content analysis of official documents by five criteria: curricular status, age of onset and continuity, manifestation of emotional skills, relevant content, and recommended methodologies. The results show that emotional discipline is not treated as a separate discipline, being integrated within certain school subjects. We highlight significant differences in the way of structuring this aspect: the Republic of Moldova adopts a progressive and coherent approach throughout the primary cycle; Romania applies a sequential model, with an emphasis on the emotional dimension in the early years and a subsequent transition to the civic dimension; Ukraine and France privilege a moral-civic orientation, with an indirect effect on emotional development.

Keywords: emotional discipline, comparative analysis, school curriculum, primary education.

În societatea actuală, caracterizată prin ritmuri accelerate de dezvoltare, competențele emoționale determină semnificativ succesul școlar și social al copiilor. Sistemele de învățământ din toate țările implementează strategii de dezvoltare a competențelor emoționale la toate nivelurile, reflectând valori, priorități și contexte socioculturale distincte. Analiza comparativă a documentelor curriculare privind disciplinarea emoțională a fost inițiată pentru a evidenția bunele practici și a contribui la optimizarea practicii educaționale dedicate dezvoltării emoționale a elevilor din ciclul primar.

Perspectiva științifică asupra modului în care diverse sisteme educaționale integrează competențele socioemoționale în procesul instructiv-educativ este importantă pentru a asigura o educație emoțională relevantă, adaptată contextelor locale și globale, care să sprijine dezvoltarea personală, socială și academică a elevilor într-un mod echilibrat și eficient.

Metodologia cercetării. Studiul se încadrează în paradigma cercetării calitative, cu un accent deosebit pe analiza comparativă a documentelor curriculare oficiale din patru sisteme educaționale: R. Moldova, România, Ucraina și Franța. Selectarea contextelor educaționale s-a realizat în baza unui set de criterii metodologice clar definite. Primul criteriu a fost *reprezentativitatea geografică și culturală*, prin includerea a patru state aparținând unor arii educaționale distincte: R. Moldova și Ucraina (spațiul est-european), România (spațiul sud-est european) și Franța (spațiul vest-european). Al doilea criteriu a vizat *diversitatea tradițiilor pedagogice*, astfel încât analiza să surprindă influențe istorice și filozofii educaționale diferite. Un al treilea criteriu a fost *afilierea și orientarea internațională* a sistemelor educaționale, acestea fiind situate pe un continuum ce pornește de la state cu integrare avansată în structurile UE și OCDE (Franța), trece prin state integrate în spațiul european de educație (România) și ajunge la sisteme aflate în proces de aliniere accelerată la standardele europene (R. Moldova și Ucraina). De asemenea, s-a ținut cont de *accesibilitatea și actualitatea documentelor curriculare*, selectându-se exclusiv surse oficiale, actualizate, disponibile integral și în limba originală. Un alt criteriu a fost *relevanța pentru tema cercetării*, toate cele patru sisteme având prevederi curriculare explicite sau implicite privind dezvoltarea socioemoțională și disciplinarea pozitivă la nivel primar.

Metoda de bază utilizată a fost analiza de conținut a documentelor curriculare. Metoda a permis extragerea și interpretarea elementelor relevante legate de: statutul educației emoționale, formularea competențelor emoționale, strategiile didactice recomandate și gradul de integrare a tematicii în disciplinele școlare.

Sursele documentare analizate din R. Moldova au fost *Curriculumul național pentru învățământul primar* [1], *Ghidul de implementare a curriculumului pentru învățământul primar* [2], *Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasele I-IV* [3]. Pentru colectarea datelor necesare din Franța a fost consultată *Programa școlară pentru disciplina Educația moral-civică* [6]. În cazul României, a fost analizată *Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală pentru clasa pregătitoare, clasele I-IV* [4], *Programa școlară pentru disciplina Educația civică pentru clasele III-IV* [5]. Sursele analizate din Ucraina au fost programele școlare pentru clasele I-IV, întocmite de O. Savcenko [7; 8].

Pentru a realiza o analiză comparativă coerentă, bazată pe dimensiuni clar definite și direct raportabile la obiectivul general al cercetării, au fost stabilite *cinci criterii de analiză comparată: statutul curricular al disciplinării emoționale; vârsta de debut și continuitatea; prezența explicită a competențelor emoționale; conținuturile curriculare relevante disciplinării emoționale; activitățile de învățare și tehnologiile didactice recomandate pentru dezvoltarea disciplinării emoționale.*

Rezultate. În analiza rezultatelor, criteriul *statutul curricular al disciplinării emoționale* a contribuit la evidențierea modului în care fiecare sistem educațional plasează disciplinarea emoțională în arhitectura curriculară. Poziționarea sa ca disciplină distinctă, ca parte a unei arii curriculare sau ca dimensiune transversală determină nivelul de vizibilitate în documentele oficiale și coerența formării competențelor socioemoționale. Statutul curricular influențează direct atât modul de organizare a conținuturilor, cât și resursele pedagogice alocate. S-a constatat că în toate cele patru sisteme educaționale disciplinarea emoțională nu este o disciplină separată, ci se regăsește în curriculumul pentru învățământul primar ca element integrat în cadrul disciplinelor din diferite arii curriculare.

În ceea ce privește criteriul *vârsta de debut și continuitatea* (Tabelul 1), rezultatele evidențiază impactul momentului inițial al introducerii educației socioemoționale și al modului în care aceasta este menținută pe parcursul ciclului primar. Analiza comparativă arată că debutul precoce, combinat cu o abordare progresivă și consecventă, favorizează consolidarea autoreglării emoționale și a comportamentului prosocial, în timp ce lipsa continuității poate conduce la fragmentarea procesului de formare.

Tabelul 1. *Vârsta de debut și continuitatea*

R. Moldova	România	Ucraina	Franța
<i>Dezvoltare personală</i>	<i>Dezvoltare personală</i>	<i>Explorez lumea</i>	<i>Educația moral-civică</i>
Clasa I: 6/7 ani Clasa II: 7/8 ani Clasa III: 8/9 ani Clasa IV: 9/10 ani	Clasa pregătitoare: 6 ani Clasa I: 7 ani Clasa II: 8 ani (Dezvoltare personală)	Clasa I: 6/7 ani Clasa II: 7/8 ani Clasa III: 8/9 ani Clasa IV: 9/10 ani	Curs pregătitor (CP): 6 ani Curs elementar 1 (CE1): 7 ani Curs elementar 2 (CE2): 8 ani Curs Mediu 1 (CM1): 9 ani Curs mediu 2 (CM2): 10 ani
	Educație civică		
	Clasa III: 9 ani Clasa IV: 10 ani		

În R. Moldova, disciplinarea emoțională este integrată în disciplina *Dezvoltare personală*, prezentă pe tot parcursul ciclului primar (clasele I-IV, vârstele 6/7-9/10 ani). În România, disciplinarea emoțională este prezentă din

clasa pregătitoare (vârsta de 6 ani) prin disciplina *Dezvoltare personală*, continuată în clasa I (7 ani) și clasa a II-a (8 ani); începând cu clasa a III-a (9 ani) și clasa a IV-a (10 ani), componentele de educație emoțională se regăsesc predominant în disciplina *Educație civică*, care integrează și dimensiuni moral-afective. În Ucraina, statutul curricular al disciplinării emoționale este asociat disciplinei *Explorez lumea*, parcursă pe toată durata ciclului primar (clasele I-IV, vârstele 6/7-9/10 ani). În Franța, elementele de disciplinare emoțională sunt încorporate în disciplina *Educația moral-civică*, prezentă pe întreg parcursul învățământului primar (de la CP, vârsta 6 ani, până la CM2, vârsta 10 ani), abordând explicit tematici privind comportamentul responsabil, gestionarea emoțiilor și conviețuirea democratică. Comparativ, se constată că în toate cele patru sisteme educaționale disciplinarea emoțională este prezentă la debutul învățământului primar, însă modalitățile de integrare și continuitate diferă semnificativ. Franța, R. Moldova și Ucraina adoptă un model de coerență curriculară prin menținerea aceleiași discipline pe tot parcursul ciclului, ceea ce permite o structurare graduală și unitară a competențelor socioemoționale. România, în schimb, utilizează un model secvențial, în care primele clase sunt dedicate formării emoționale în mod explicit, iar clasele superioare transferă obiectivele în cadrul unei discipline cu profil civico-moral, ceea ce poate viza o ajustare a accentelor educaționale.

Analiza criteriului *prezența explicită a competențelor emoționale* a vizat identificarea și descrierea competențelor specifice care contribuie la formarea și consolidarea disciplinării emoționale în ciclul primar. Au fost examinate formulările curriculare din fiecare sistem educațional, urmărindu-se nivelul de explicitare, domeniile de manifestare (recunoaștere, exprimare, reglare, comportamente prosociale) și progresia pe ani de studiu (Tabelul 2).

Tabelul 2. *Prezența explicită a competențelor emoționale în curriculumul primar*

R. Moldova	România	Ucraina	Franța
Clasa I: Recunoașterea emoțiilor proprii și ale celorlalți, exprimate prin gesturi, mimică, cuvinte.	Clasa pregătitoare: Recunoașterea emoțiilor de bază în situații simple, familiare. Clasa I: Asocierea emoțiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal	Clasa I: Comunică cu ceilalți într-un mod prietenos la activități comune. Distinge acțiunile, le evaluează din punctul de vedere al moralității.	CP: Cunoașterea și stăpânirea varietății: înțelegerea propriilor emoții și sentimente
Clasa II: Identificarea comportamentelor corecte în grupul școlar și în mediul natural.	Clasa I: Asocierea emoțiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal Clasa II: Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate	Are o idee despre necesitatea unei atitudini prietenoase și atente față de vârșnici. Clasa II: Respectă regulile de comportament care demonstrează respect față de ceilalți.	C1: Dezvoltarea capacității de empatie. Învățarea elevilor să recunoască situațiile de violență fizică și/sau verbală și de hărțuire.
Clasa III: Recunoașterea situațiilor de umilire, tachinare, hărțuire, în baza caracteristicilor oferite.	Clasa III: Explorarea calității de persoană pe care o are orice om. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei.	Folosesc cuvinte politicoase într-un mod corespunzător. Clasa III: Numește trăsăturile de caracter care contribuie la și pe cele care împiedică succesul în viață și comunicarea cu ceilalți.	C2: Creșterea conștientizării noțiunii de bine comun și conștientizarea de către elevi a faptului că acțiunile individuale trebuie să țină cont de interesul colectiv.
Clasa III: Aplicarea unor tehnici de soluționare a conflictelor prin comunicare și control al emoțiilor.	Clasa IV: Explorarea unor norme morale care reglementează relațiile cu ceilalți oameni.	Clasa IV: Înțelege importanța relațiilor bune, superioritatea lor asupra conflictelor, esența bunătații, compasiunii, conformismului, perseverenței, responsabilității.	
Clasa IV: Rezolvarea unor situații-problemă în contexte școlare, în baza unui algoritm oferit.	Deosebirea comportamentelor prosociale de cele antisociale.	Rezolvă situațiile conflictuale pe cale pașnică.	

În R. Moldova, competențele emoționale sunt formulate urmărind o progresie logică de la recunoașterea emoțiilor proprii și ale celorlalți (clasa I) către identificarea comportamentelor corecte (clasa II) și dezvoltarea capacităților de gestionare a conflictelor (clasele III-IV). Formulările indică un echilibru între componenta cognitivă (recunoaștere, identificare) și cea comportamentală (aplicarea de tehnici, rezolvarea de probleme). În România, introducerea competențelor emoționale se face treptat, de la recunoașterea și asocierea emoțiilor cu elemente nonverbale (clasa pregătitoare și clasa I), până la explorarea normelor morale (clasa IV). Accentul cade pe alfabetizarea emoțională de bază în primii ani, urmată de integrarea dimensiunii morale și sociale, ceea ce indică o trecere de la autoreglare spre integrarea în comunitate. În Ucraina, competențele emoționale sunt formulate mai general și au un pronunțat caracter moral-normativ. Se insistă pe comportamente respectuoase, folosirea limbajului politicos și recunoașterea trăsăturilor de caracter asociate succesului și relațiilor pozitive. Abordarea este mai puțin focalizată pe recunoașterea explicită a emoțiilor și mai mult pe formarea atitudinilor și valorilor. În Franța, competențele emoționale sunt integrate în contexte civico-morale, cu accentul pe empatie, prevenirea violenței și conștientizarea binelui comun.

Formulările sugerează o abordare explicit normativă și socială, orientată spre comportamente prosociale și responsabilitate colectivă. Comparativ, se observă că R.Moldova și România pun un accent mai clar pe identificarea și exprimarea emoțiilor, în timp ce Ucraina și Franța se concentrează mai mult pe valori, norme și comportamente sociale. Diferența reflectă orientări pedagogice distincte: unele sisteme privilegiază alfabetizarea emoțională de la vârste mici, altele o subordonează formării morale și civice.

Criteriul *conținuturile curriculare relevante disciplinării emoționale* a vizat selectarea temelor care sprijină formarea și consolidarea disciplinării emoționale (Tabelul 3).

Tabelul 3. *Conținuturile curriculare relevante disciplinării emoționale*

R. Moldova	România	Ucraina	Franța
<p>Clasa I: Comportament nonviolent, prietenos. Emoții de bază: bucurie, tristețe, frică, furie. Recunoașterea și exprimarea emoțiilor.</p> <p>Clasa II: Emoții plăcute și neplăcute. Semne verbale și nonverbale ale emoțiilor: mimică, gesturi, poziții ale corpului, reacții fizice.</p> <p>Clasa III: Controlul și exprimarea emoțiilor. Controlul furiei. Relaxarea. Exprimarea prin comportamente dezirabile la școală și acasă. Comunicarea și conflictele. Cauzele conflictelor între semeni. Emoțiile în situații de conflict. Modalități de soluționare a conflictelor la școală (compromisul, evitarea, aplanarea).</p> <p>Clasa IV: Situațiile-problemă în contexte școlare. Alternative de soluționare a problemelor, a situațiilor cu efecte emoționale negative (nemulțumire, frustrare, frică, îngrijorare).</p>	<p>Clasa pregătitoare: Emoții de bază denumite prin cuvinte (bucurie, tristețe, frică, furie) în activități/contexte familiare.</p> <p>Clasa I: Emoții de bază (bucurie, tristețe, frică, furie) și elemente simple de limbaj nonverbal (expresii faciale, postură) și paraverbal (intonaj).</p> <p>Clasa II: Emoții de bază (bucurie, tristețe, frică, furie), exprimate în comportamente.</p> <p>Clasa III: Raporturile noastre cu ceilalți oameni. Grupuri mici din care facem parte (familia, grupul de prieteni, grupul de joacă, grupul de învățare) și relațiile dintre membrii acestora. Reguli ale grupului: drepturi și îndatoriri în cadrul grupurilor mici.</p> <p>Clasa IV: Raporturile noastre cu ceilalți oameni. Valori, norme și comportamente moral-civice.</p>	<p>Clasa I: Standarde de comportament în societate. Comportament în locuri publice (transport, stradă, biserică, teatru, bibliotecă). Calități morale (bunătate, onestitate, sinceritate, dărnicie).</p> <p>Clasa II: Standarde de comportament în societate. Norme morale. Abilități de conviețuire și cooperare. Participarea la activități caritabile.</p> <p>Clasa III: Atitudinea față de ceilalți (prietenie, joaca împreună, muncă, studiu în grup, în sala de clasă). Norme morale.</p> <p>Clasa IV: Rolul comunicării în viața umană. Cultura comportamentului. Discuții despre diverse situații. Reguli de comportament în locuri publice, acasă. Evitarea conflictelor cu alte persoane. Norme morale.</p>	<p>CP: Cunoaștere de sine și autocontrol.</p> <p>CE1: Reguli colective și luarea inițiativei (posibila legătură cu promovarea relațiilor egalitare și înțelegerea provocărilor unei relații umane).</p> <p>CE2: Angajament față de binele comun (posibila legătură cu înțelegerea a ceea ce este consimțământul și a diferitelor modalități de a-l solicita și exprima).</p> <p>CM1: Egalitate în demnitate (posibila legătură cu promovarea relațiilor egalitare și pozitive, cum ar fi egalitatea dintre fete și băieți).</p> <p>CM2: Respectarea drepturilor fiecăruia (posibila legătură cu cunoașterea propriilor drepturi și importanța protejării propriei persoane; protejarea propriei persoane în relațiile cu ceilalți și pe rețelele de socializare).</p>

În R. Moldova, curriculumul pentru clasele primare prezintă o structurare progresivă a conținuturilor, cu un accent pronunțat pe recunoașterea, exprimarea și gestionarea emoțiilor. În clasa I, elevii abordează noțiuni fundamentale precum comportamentul nonviolent și prietenos, emoțiile de bază (bucurie, tristețe, frică, furie) și modalitățile de exprimare a acestora. În clasa a II-a, accentul se deplasează spre diferențierea emoțiilor plăcute și neplăcute și pe identificarea semnelor verbale și nonverbale asociate (mimică, gesturi, poziții corporale, reacții fizice). Clasa a III-a aduce în prim-plan controlul emoțiilor, în special gestionarea furiei, tehnicile de relaxare și strategiile de soluționare a conflictelor între colegi. În clasa a IV-a, conținuturile includ analiza situațiilor-problemă cu impact emoțional negativ (nemulțumire, frustrare, frică, îngrijorare) și explorarea alternativelor de soluționare. Astfel, curriculumul configurează o linie coerentă de formare a disciplinei emoționale, de la recunoaștere la autoreglare.

În România, conținuturile curriculare pornesc din clasa pregătitoare, cu identificarea emoțiilor de bază în contexte familiare, și continuă în clasa I, cu asocierea acestora cu elemente de limbaj nonverbal și paraverbal (expresii faciale, postură, intonație). Clasa a II-a dezvoltă capacitatea elevilor de a exprima emoții de bază în situații variate, în timp ce în clasa a III-a accentul se mută spre dimensiunea socială, prin explorarea grupurilor mici (familie, prieteni, grupuri de învățare) și a regulilor acestora. În clasa a IV-a, tematica emoțională se integrează în studiul valorilor și normelor moral-civice. Se observă că, spre deosebire de R. Moldova, unde se menține explicit caracterul emoțional al învățării până la finalul ciclului primar, în România acesta devine mai difuz după clasa a II-a, fiind subsumat educației morale și civice.

Învățământul din Ucraina abordează disciplina emoțională preponderent prin prisma comportamentului social și a respectării normelor morale. În clasele I și a II-a, accentul se pune pe standardele de comportament în societate,

politețe și cooperare. În clasa a III-a, elevii discută despre atitudinea față de ceilalți (prietenie, muncă în echipă), iar în clasa a IV-a accentul cade pe cultura comportamentului și evitarea conflictelor. Deși se regăsesc elemente cu impact emoțional indirect (empatia, respectul, comportamentul prietenos), acestea nu sunt formulate explicit în termeni de gestionare a emoțiilor, ci se integrează în formarea caracterului și educația morală.

În Franța, conținuturile relevante pentru disciplinarea emoțională sunt integrate în domeniul mai larg al educației civice și morale. În clasa pregătitoare (CP), se abordează cunoașterea de sine și autocontrolul. În ciclul primar, fiecare an adaugă elemente care pot contribui la dezvoltarea competențelor emoționale: în clasa I (CE1) – respectarea regulilor colective și luarea inițiativei; în clasa a II-a (CE2) – angajamentul față de binele comun și noțiunea de consimțământ; în clasa a III-a (CM1) – egalitatea în demnitate; în clasa a IV-a (CM2) – respectarea drepturilor fiecăruia și protejarea propriei persoane. Caracterul explicit al referințelor la emoții este mai redus, însă abordările tematic favorizează indirect conștientizarea și reglarea acestora în contexte relaționale și civice.

Comparativ, se poate afirma că R. Moldova are cea mai explicită și progresivă integrare a conținuturilor de disciplinare emoțională în curriculumul primar, urmată de România, unde accentul este puternic în primii doi ani și apoi se estompează. Ucraina și Franța tratează tematica emoțională mai ales indirect, prin norme sociale, valori morale și reguli de comportament, ceea ce poate limita dezvoltarea conștientă și sistematică a autoreglării emoționale la elevii mici.

Analiza comparativă realizată nu s-a limitat la dimensiunea declarativă a curriculumului, ci a inclus și componenta operațională a procesului instructiv-educativ, explorând *activitățile de învățare și tehnologiile didactice* care determină în mod direct calitatea formării disciplinării emoționale la elevii din ciclul primar (Tabelul 4).

Tabelul 4. Analiza comparativă a tipurilor de activități de învățare propuse pentru dezvoltarea disciplinării emoționale

Criteria	R. Moldova	România	Ucraina	Franța
Tipuri de activități de învățare propuse	Activități practice, ludice, creative și experiențiale	Activități ludice, artistice, reflexive și dezbateri	Activități investigative și imitative, bazate pe algoritmi și abordare polisenzorială	Activități culturale, teatrale și discuții structurate
Abordare dominantă	Centrată pe dezvoltarea explicită a competențelor emoționale prin exersare directă.	Centrată pe alfabetizarea emoțională timpurie și comportamente civico-morale ulterioare.	Orientată spre dezvoltarea gândirii critice și a valorilor morale, cu componentă emoțională implicită.	Centrată pe dezvoltarea empatiei și a înțelegerii relațiilor interumane, cu efect indirect asupra autoreglării emoționale.
Exemple de metode și tehnici	Confecționare de cartele, evantai, postere: <i>Paleta emoțiilor</i> , <i>Alfabetarul emoțiilor</i> . Exerciții de aplicare a tehnicilor de control al furiei, a tehnicilor de relaxare musculară, de control al respirației. Jocuri de recunoaștere și exprimare a emoțiilor în baza semnelor verbale și nonverbale, utilizând imagini, basme.	Vizionarea unor secvențe din desene animate, filme pentru copii, audierea unor povești consacrate, pentru identificarea și denumirea emoțiilor de bază ale personajelor; Jocuri de descriere a emoțiilor; Exerciții de identificare a soluțiilor proprii pentru exprimarea emoțiilor într-un mod sănătos.	Exerciții de cercetare-recunoaștere (Ce este? Cum este?). Exerciții de cercetare-observare (Ce se întâmplă?). Exerciții de cercetare-căutare pentru stabilirea relațiilor cauză-efect (De ce? Cum?).	Studii de caz în baza situațiilor din viața reală (care pot proveni din propriile experiențe ale elevilor), analize academice (extra-se din resurse științifice, istorice sau politice) sau descrieri imaginare (extra-se din literatură sau arte). Proiecte individuale și de grup.

Comparativ, R. Moldova și România au metodologii explicit axate pe exersarea directă a recunoașterii și reglării emoțiilor, folosind activități ludice, creative și interactive. Ucraina se distinge prin integrarea disciplinării emoționale în activități de explorare și de cercetare cu caracter interdisciplinar, dar cu un accent redus pe exprimarea emoțională propriu-zisă. Franța privilegiază metodele culturale și comunicative, orientate spre dezvoltarea empatiei și a înțelegerii relațiilor interumane, cu o legătură indirectă la autoreglarea emoțională.

În concluzie: În toate cele patru sisteme educaționale, disciplinarea emoțională este integrată transdisciplinar, cu un debut precoce în învățământul primar, dar cu grade diferite de explicitare și continuitate. R. Moldova se remarcă printr-o structură progresivă și coerentă, România printr-un model etapizat cu tranziție spre dimensiunea civico-morală, iar Ucraina și Franța prin abordări indirecte, axate pe norme sociale și valori colective. Conținuturile și metodele didactice reflectă orientări pedagogice distincte, de la exersarea directă a competențelor emoționale la dezvoltarea acestora prin contexte morale și civice, ceea ce influențează în mod diferit formarea autoreglării emoționale la elevii din ciclul primar.

Analiza comparativă realizată a scos în evidență că R. Moldova are deja o abordare explicită, coerentă și progresivă a disciplinării emoționale în ciclul primar, însă există câteva direcții de dezvoltare:

- Consolidarea dimensiunii morale și civice integrate încă din primii ani, pentru a asigura echilibrul între autoreglarea emoțională și responsabilitatea socială (modelele din România și Franța);
- Extinderea competențelor socioemoționale către valori colective și binele comun, nu doar către autoreglare individuală (modelul din Franța);
- Diversificarea metodelor didactice cu activități investigative și interdisciplinare care să dezvolte gândirea critică și legătura cu realitatea socială (modelul din Ucraina).
- Integrarea proiectelor tematice în parteneriat cu comunitatea locală, pentru exersarea competențelor emoționale în contexte reale (modelul din România).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Curriculum național. Învățământ primar. Aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018). Pe: <https://shorturl.at/3pIg7> (Accesat la 12.02.2025)
2. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018). (Accesat la 12.02.2025).
3. Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar clasele I-IV. Chișinău, 2019. Aprobata prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1468 din 13.11.2019.
4. Programa școlară pentru disciplina *Dezvoltare personală* pentru clasa pregătitoare, clasele I-II. Aprobata prin Ordinul Ministerului Educației Naționale, România, Nr. 3418/19.03.2013. Pe: <https://shorturl.at/FkKs4> (Accesat la 03.04.2025).
5. Programa școlară pentru disciplina *Educație civică* pentru clasele III-IV. Aprobata prin Ordinul Ministerului Educației Naționale, România, Nr. 5003/02.12.2014. Pe: <https://shorturl.at/45CPs> (Accesat la 04.04.2025).
6. Programme d'enseignement moral et civique du cours préparatoire à la classe terminale des voies générale, technologique et professionnelle et des classes préparant au CAP. Pe: <https://shorturl.at/2XAZ4> (Accesat la 10.06.2025).
7. Савченко О. Я. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом. Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22. Pe: <https://bit.ly/4nqjviN> (Accesat la 19.03.2025).
8. Савченко О. Я. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом, 3-4 клас. Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22. Pe: <https://shorturl.at/QNGoU> (Accesat la 26.03.2025).